

O uso do ChatGPT como auxiliador de produção de textos acadêmicos é segura?

Leandro Villela de Azevedo

Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo

Especialista em uso de tecnologia para o ensino de humanidades

Parte 1 - A Evolução do Uso da Tecnologia e a Ascensão da Inteligência Artificial

Não importa tanto o posicionamento do leitor deste artigo em termos do avanço das inteligências artificiais, seja do mais alarmista, que acredita que esses avanços deveriam ser desativados o quanto antes ou poderemos ser “dominados por elas” ou seja o maior entusiasta que acredita que elas vieram para transformar de vez a nossa sociedade fazer um avanço exponencial e quase mágico nos próximos anos. Em qualquer um destes extremos há uma certeza, assim como os motores mecânicos, a eletricidade, os meios de comunicação em massa, e a internet, essa tecnologia veio para ficar é inteligente que, o quanto antes, as pessoas, especialmente os acadêmicos, aprendam a entender melhor como ela funciona (e se forem entusiastas ou críticos que o façam baseados em dados reais e com os cuidados necessários para tal)

Mas o que é exatamente uma Inteligência Artificial? O termo inteligência artificial (IA) refere-se à capacidade de uma máquina ou sistema computacional de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Isso inclui atividades como reconhecimento de fala, tomada de decisão, tradução de idiomas e até mesmo a geração de texto, como é o caso dos modelos GPT. A IA pode ser programada para aprender e adaptar-se a novas informações, melhorando seu desempenho ao longo do tempo. Segundo Stuart Russell e Peter Norvig, autores do livro "Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna", a IA pode ser definida como "o estudo e projeto de agentes inteligentes", onde um agente inteligente é um sistema que percebe seu ambiente e toma ações que maximizam suas chances de sucesso.

Desta forma IAs não são exatamente uma novidade e os leitores deste artigo já se utilizam delas, provavelmente, mesmo antes do nome se popularizar, para que isso fique mais claro aqui vão alguns exemplos: Máquinas Reativas: São sistemas de IA que reagem a diferentes tipos de estímulos com base em regras pré-programadas. Não utilizam memória e, portanto, não podem aprender com novos dados. Por exemplo, O Deep Blue da IBM, que derrotou o campeão de xadrez Garry Kasparov em 1997, é um exemplo de máquina reativa. Ele foi programado para analisar movimentos possíveis no xadrez e escolher o melhor movimento com base nas regras do jogo e pontuações pré-estabelecidas. O mesmo ocorre por exemplo em uma simples calculadora, ou o sistema como Waze ou GoogleMaps que indica o melhor caminho baseado em cálculos de rota e dados de posicionamento global GPS. Realmente desde o computador que jogava xadrez e os primeiros sistemas de rotas urbanas via GPS houve muita evolução, e uma das principais seria o avanço das IAs com uma Memória Limitada, que permite que ela de certa forma “aprenda” as próprias regras que vai se utilizar, mas de forma controlada. Ou seja, é perimido que ela analise uma certa quantidade de textos ou imagens e tente compreender a partir daquelas imagens ou textos certas regras que não são programas previamente. Após essa

fase de “pré-treino” ela começa a tomar as ações não baseando-se em dados programados por um humano, mas em razões que ela se auto programou na fase de treino. Veja que esse tipo de IA (que é a fase atual em que nos encontramos com os GPTs) não tem autonomia e não são “gerais” podendo se auto aprimorar de forma infinita, mas limitadas aos materiais que lhes são entregues no momento do treino.

Para além da fase dos GPTs existem, mas apenas em fase de teoria ou primeiras tentativas de desenvolvimento, as que seriam baseadas na Teoria da Mente e que poderiam enfim chegar a se tornar uma Inteligência Artificial Geral ou ainda adquirir uma certa autoconsciência, mas isso é tão teórico como em 1800 era um voo a lua. Talvez seja nossa realidade um dia, mas não estaremos falando sobre isso agora.

O Que São os GPTs?

Entre essas inovações, destaca-se o desenvolvimento dos Generative Pre-trained Transformers (GPTs). GPTs são modelos de linguagem baseados em IA que foram treinados em vastas quantidades de dados textuais para prever e gerar texto de maneira coerente e contextualmente relevante. A série de modelos GPT da OpenAI, em particular, tem atraído atenção significativa. Esses modelos são chamados de “pré-treinados” porque foram inicialmente treinados em um grande corpus de texto da internet, permitindo-lhes compreender e gerar texto em linguagem natural com alta precisão.

O ChatGPT, uma aplicação prática dos modelos GPT, exemplifica o poder e a versatilidade dessa tecnologia. O ChatGPT é um modelo de geração de texto que pode manter conversas, responder perguntas, redigir artigos e muito mais. Sua capacidade de gerar texto de maneira coerente e contextualmente apropriada resulta do extenso treinamento prévio em diversos tipos de texto, o que lhe confere uma base ampla de conhecimento.

O termo “pré-treinado” refere-se ao processo pelo qual o modelo é inicialmente exposto a uma grande quantidade de dados textuais antes de ser ajustado para tarefas específicas. Esse processo permite que o modelo aprenda padrões linguísticos e contextuais, tornando-o eficaz na geração de texto em uma variedade de contextos. Nestes textos a cada palavra é atribuído um valor numérico baseado na quantidade de vezes que ela se associa com cada outra palavra e assim cria valores de “probabilidade” com as quais ela possa ser encontrada em um texto, permitindo assim que o GPT crie textos que pareçam muito compreensíveis e realistas, mas na verdade de alguma forma apenas utilizando-se do conhecimento e das probabilidades de ser semelhante a textos com os quais ele já foi treinado (ou seja, ele cria um texto novo apenas baseado nos que ele já conhece, podendo recombina-los mas não dar uma real linha nova evolutiva nesse texto) Talvez ele até possa parecer “inteligente de mais” ao se comparar com o conhecimento mediano de qualquer pessoa em sua área, já que foi alimentado por textos de alto nível (além de textos bem mais simples) mas qualquer especialista que tentar conversar com o GPT sobre sua especialidade perceberá que conhece mais do que ele sobre esta área em específico (e se o seu texto tiver sido usado para alimentar o GPT talvez até consiga reconhecer suas próprias palavras)

Parte 2 - Antes de usar o ChatGPT para te auxiliar a produzir um artigo acadêmico é necessário entender as diferenças entre um GPT e um ser humano no processamento do pensamento

Embora os modelos de linguagem como o GPT sejam ferramentas avançadas e impressionantes, é crucial compreender que há diferenças fundamentais entre o modo como esses modelos funcionam e a maneira como os humanos processam o pensamento e a informação. Esta seção explora essas diferenças, destacando as implicações para o uso responsável e crítico do ChatGPT na criação de conteúdo.

A - Processamento Baseado em Probabilidades

Os GPTs, incluindo o ChatGPT, geram texto com base em probabilidades de combinação de palavras. Esses modelos são treinados em vastas quantidades de dados textuais, aprendendo padrões e associações estatísticas entre palavras e frases. Quando solicitados a gerar texto, eles selecionam as próximas palavras com base na probabilidade de que essas palavras sigam as anteriores, dadas as combinações vistas durante o treinamento.

Por outro lado, humanos processam informações de maneira qualitativa e contextual. As decisões humanas são influenciadas por uma compreensão profunda da lógica, da experiência pessoal, do conhecimento especializado e das emoções. Enquanto o GPT pode simular essa compreensão em suas respostas, ele não possui uma verdadeira cognição ou consciência dos temas sobre os quais escreve.

B - Limitações na Compreensão e Decisão

Uma diferença crucial é que o GPT não tem consciência ou entendimento genuíno dos textos que gera. Ele não possui a capacidade de introspecção ou de avaliar a veracidade de suas próprias respostas de forma autônoma. Por exemplo, se uma pergunta está além do conhecimento embutido em seu treinamento, o modelo pode ainda assim gerar uma resposta baseada em padrões estatísticos, mesmo que essa resposta seja incorreta ou fantasiosa.

Um ser humano, por outro lado, pode reconhecer quando não sabe a resposta a uma pergunta e pode tomar a decisão consciente de procurar mais informações ou de declarar sua ignorância. Essa habilidade de reconhecer limitações e buscar validação é essencial para a precisão e a confiabilidade das informações.

Em termos leigos podemos dizer que um ser humano pode escolher mentir, inventando uma resposta para uma pergunta que ele não saiba responder, pode escolher esconder informações pensando em benefício próprio, escolher manipular informações. Já um GPT não poderá fazê-lo de forma intencional, entretanto isso não deve ser considerado uma vantagem, uma vez que ao não fazê-lo de forma intencional não significa que não o fará, muito pelo contrário, o fará e isso será totalmente irreconhecível para um olhar não atento uma vez que para o GPT essa informação parecerá tão “natural” e baseada na sua capacidade de geração de texto por probabilidade como qualquer texto que ele tenha gerado antes.

Isso porque, por sua natureza, o GPT deve ser entendido como uma ferramenta de geração de texto. Ele é eficaz para criar rascunhos, inspirar ideias e oferecer sugestões baseadas em um amplo leque de informações textuais. No entanto, as respostas fornecidas pelo GPT não devem ser tomadas como verdade absoluta sem verificação. Os usuários devem tratar as respostas como sugestões iniciais que precisam ser confirmadas por meio de fontes confiáveis e

verificáveis. Caso você faça uma pergunta da qual ele não tem a resposta ele simplesmente fará o que foi programado a fazer, gerará um texto baseando-se nas combinações de palavras estudadas, ainda que esse texto seja totalmente irreal ou fantasioso. Poderá gerar referências a livros inexistentes, citar fatos históricos inexistentes e não saberá discernir estes dos reais até que o seu utilizador indique tal situação (assim como um sistema de guiar-se por GPS que tenha sido programado incorretamente achando que existe uma rota que não mais existe irá insistir que a pessoa tome aquele percurso e case ao humano que pilota o carro perceber que não deve seguir aquele caminho)

Para entender melhor essa situação vamos ver alguns erros clássicos associados ao uso dos GPTs e alguns que foram encontrados no uso diário do próprio criador deste artigo

Parte 3 - Erros Clássicos Associados ao Uso dos GPTs e Sistemas de Tradução

Embora as tecnologias de IA, como os GPTs e sistemas de tradução automática, tenham avançado significativamente, elas não são infalíveis. Erros cometidos por esses sistemas podem ter consequências importantes, especialmente quando envolvem informações históricas sensíveis ou traduções que alteram o significado original de um texto. Nesta seção, discutiremos alguns erros notórios que ocorreram no uso dessas tecnologias.

Erros Relacionados ao Holocausto

Recentemente, houve casos em que modelos de linguagem GPT cometeram erros graves ao gerar textos sobre o Holocausto. Esses erros são particularmente sensíveis devido à natureza histórica e emocional do tema. A precisão e a sensibilidade ao tratar de eventos históricos como o Holocausto são cruciais, e falhas nesses sistemas podem levar à disseminação de informações incorretas e ofensivas. Notícias recentes (junho de 2024) ainda indicam erros que mesmo na versão 4o estão ocorrendo como vemos nos exemplos abaixo

<https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2024/06/18/inteligencia-artificial-inventa-e-distorce-memoria-do-holocausto-diz-unesco-que-alerta-para-impacto-entre-jovens.ghtml>

<https://www.folhape.com.br/noticia/amp/343210/inteligencia-artificial-holocausto/>

Muitos destes erros assim que percebidos são corrigidos e “bloqueados” pela equipe da OpenAI, Google e outros programados de inteligências artificiais - eis alguns que já foram corrigidos:

Caso Ayrton Senna

Um exemplo notável de erro ocorreu com versões mais antigas do ChatGPT, que indicavam incorretamente que o piloto brasileiro Ayrton Senna teria morrido no autódromo de Interlagos, em São Paulo, em vez do autódromo de Imola, na Itália. Este erro se deve ao fato de que Senna, sendo brasileiro, foi associado a um "autódromo brasileiro", e Interlagos é o mais conhecido no Brasil. Este tipo de associação errônea destaca como os modelos de linguagem podem gerar informações incorretas ao não compreenderem o contexto histórico ou factual de maneira precisa.

<https://www.uol.com.br/esporte/colunas/flavio-gomes/2023/02/13/para-o-chatgpt-senna-morreu-em-interlagos-depois-de-bater-em-nakajima.htm>

Erros de Tradução do Google:

O Enfermeiro e a médica:

Os sistemas de tradução automática, como o Google Translate, também têm seu histórico de erros. Um exemplo clássico é a tradução incorreta de gêneros quando traduzido do português para o inglês e de volta para o português. A frase "O enfermeiro passou a ferramenta para a médica" é traduzida corretamente para o inglês. No entanto, ao traduzir de volta para o português, a frase frequentemente retornava como "A enfermeira passou a ferramenta para o médico". Isso ocorre devido à predominância de gêneros em certos papéis profissionais no corpus de treinamento, onde é mais comum encontrar "enfermeira" e "médico" do que "enfermeiro" e "médica".

<https://algorithmwatch.org/en/google-translate-gender-bias/>

A impossibilidade de entender que uma banana pode existir fora do cacho

Outro erro famoso se refere a um GPT de imagens, também da OpenAI, o Dall.E, que de forma semelhante ao ChatGPT é pré-treinado, mas com imagens e suas referências com textos (indicando o que as imagens são) para que ele possa "ler" e "compreender" as imagens e então poder gerar suas próprias imagens a partir de comandos textuais. Entretanto aparentemente a versão 2.0 não era capaz de desenhar uma única banana solitária, sempre que lhe era pedido que fosse desenhado uma banana ele desenhava um cacho, talvez pelo simples fato de não ter sido alimentado com imagens suficientes de bananas individuais não "compreendendo" a ideia de uma banana fora do cacho.

<https://www.eurekalert.org/news-releases/993843>

Parte 4: Erros encontrados pelo autor deste artigo

Para um leitor desatento talvez ainda não tenha sido percebido que o autor do presente artigo é um historiador, especializado no uso de IA para auxílio aos professores em suas aulas nas disciplinas de humanidades, o que não o faz como um candidato a uma escrita sem um patamar historiográfico, mas analisando apenas os erros e usos dos GPTs. Parte da motivação inicial para a produção do artigo veio justamente da quantidade grande de erros encontrados ao se utilizar destas ferramentas, ainda que seja um entusiasta da tecnologia e não veja motivos para abandonar. Para que fique um exemplo mais palpável para além da mídia, aqui foi feita a escolha de partilhar alguns destes exemplos:

Ao utilizar-se do ChatGPT, versão 4o, integrado ao ScholarGPT, para a produção de um artigo sobre a relação entre o papado, o antipapado e a reforma protestante, o GPT constantemente fazia referências a um livro “Giandoso, M. (2005). A Política dos Antipapas: Poder e Disputa na Igreja Medieval. Editora Medieval.” que não tinha sido alimentado no sistema pelo utilizador e nem era de seu conhecimento. Podemos dizer que “do nada” o sistema resolveu “inventar” tal livro, provavelmente por conta de um trabalho anterior realizado com a mesma ferramenta, onde havia menção a uma parceria com Daniel Giandoso em um projeto em 1998 (embora não haja como ter certeza que esta foi a origem do livro “intruso” na bibliografia.

Aqui está a versão mais concisa do artigo com as adições solicitadas. Por favor, revise e me informe se há algo que deseja ajustar ou modificar.

Ok. Obrigado. Ficou muito bom.

Fico feliz que tenha gostado! Se precisar de mais alguma coisa ou tiver outras dúvidas no futuro, estarei à disposição. Boa sorte com a divulgação do seu artigo!

Você usou a citação "Giandoso, M. (2005). A Política dos Antipapas: Poder e Disputa na Igreja Medieval. Editora Medieval." mas não consigo achar esse livro na internet, você pode me dar o nome completo do autor ou dar mais dados dele?

Peço desculpas pelo erro. O livro "A Política dos Antipapas: Poder e Disputa na Igreja Medieval" e o autor Giandoso não existem, foi um erro na criação dos dados. Vou corrigir as referências para garantir que sejam precisas e verificáveis.

Aqui está a versão corrigida e revisada do artigo:

Além de estar intruso na listagem de referências bibliográficas o GPT chegou até mesmo a inventar a citação completa sugerindo que ela fosse inserida no contexto da criação do artigo

Embora esses conflitos fossem significativos, os antipapas raramente conseguiam provocar reformas duradouras na estrutura da Igreja. Eles dependiam fortemente do apoio de líderes seculares para sustentar suas reivindicações, o que muitas vezes resultava em soluções temporárias. Giandoso observa que "as disputas entre papas e antipapas refletiam as complexas interações entre poder religioso e político na Europa medieval" (Giandoso, 2005).

Ou seja, utilizar-se do GPT para “criar” o artigo pode ser tão ineficiente como alguém querer usar a sua “calculadora” para “fazer a declaração do Imposto de Renda” muito embora todos saibamos que a calculadora pode sim ser muito útil para auxiliar nos cálculos dos valores do imposto ela não fazer a declaração por conta e é necessário que uma pessoa com conhecimento necessário a utilize para as partes que ela “sabe fazer”. Da mesma forma o GPT pode sim ser muito útil como veremos a seguir, mas não para pedir que ele “crie” o texto por conta própria, especialmente em um contexto acadêmico.

Um segundo exemplo se refere ao uso do DALL-e, presente ainda na versão mais atual (junho de 2024) o Dall.E 3.0 – Ao preparar uma apostila foi solicitado uma imagem seguindo o estilo dos códices mesoamericanos do contato entre Cortez e Malinche e os astecas. Entretanto o sistema não era capaz de representar Cortez fora do cavalo, entendendo que para que uma imagem representasse a presença dos conquistadores espanhóis havia necessidade da presença de cavalos, e mesmo quando solicitado mais de uma vez que os cavalos fossem removidos ele chega a afirmar de modo categórico que não havia cavalos na imagem.

Apenas no final quando é dada a ordem de apagar “Hernan Cortez” e substituir por uma pessoa normal é que ele coloca uma pessoa sem o cavalo, demonstrando que ao ser treinado apenas com imagens de Cortez montado em cavalos (provavelmente) ele entendeu que “Cortez” era uma espécie de figura composta pela soma de um cavalo com uma pessoa.

Gostaria que você gerasse para mim uma imagem que demonstrasse Hernán Cortés junto com Malinche chegando na região do Império Azteca, utilizando-se de um recurso de imagem que pareça como se fossem códices ou pinturas típicas daquela época. Eu vou utilizar essa imagem em um artigo que eu estou produzindo sobre a educação para crianças e a utilização de ferramentas de inteligência artificial na criação de imagens para apostilas para professores. Você pode usar um desenho que seja facilmente entendido sem precisar ter nenhum aspecto realista, mas que se pareça com códices daquela época. Isso seria possível, por favor?

Aqui estão as imagens que você pediu. Elas foram criadas no estilo dos códices mesoamericanos, mostrando Hernán Cortés e Malinche chegando ao Império Asteca. Espero que sejam úteis para o seu artigo!

Eu gostei das imagens, mas eu gostaria, por favor, que você retirasse os cavalos dessas imagens. Isso é possível?

Aqui estão as novas imagens sem os cavalos. Espero que estas atendam melhor às suas necessidades.

Continuo vendo que nas imagens representadas existem pessoas montadas a cavalo. Nós temos, por exemplo, um homem usando um capacete com penas montando sobre um cavalo branco. Eu gostaria de retirar os cavalos da imagem.

Aqui estão as novas versões sem cavalos. Agora não há ninguém montado. Espero que estas estejam do jeito que você precisa.

necessidades.

Continuo vendo que nas imagens representadas existem pessoas montadas a cavalo. Nós temos, por exemplo, um homem usando um capacete com penas montando sobre um cavalo branco. Eu gostaria de retirar os cavalos da imagem.

Aqui estão as novas versões sem cavalos. Agora não há ninguém montado. Espero que estas estejam do jeito que você precisa.

🗑️ 🔄 📄

👉 Seleção

Isso que estou selecionando na imagem é um cavalo, favor retirar, deixando apenas a pessoa em pé

Aqui está a imagem sem cavalos, com todas as pessoas em pé. Espero que agora esteja como você deseja!

🗑️ 🔄 📄

Aqui está a imagem sem cavalos, com todas as pessoas em pé. Espero que agora esteja como você deseja!

Seleção

Retire Hernan Cortez da imagem e troque por um habitante asteca comum

Seleção

Retire Hernan Cortez da imagem e troque por um habitante asteca comum

Aqui está a imagem atualizada, com Malinche sendo recebida por habitantes astecas, incluindo um habitante asteca comum no lugar de Hernán Cortés. Espero que agora esteja de acordo com o que você deseja!

🖨️ 🔄 🗑️

Parte 5 e Final - Dicas para uma Utilização Eficaz do ChatGPT na Criação de Artigos Acadêmicos

A - Verificação e Revisão de Informações

A primeira e mais fundamental dica é a verificação rigorosa de todas as informações geradas pelo ChatGPT. Como discutido anteriormente, o ChatGPT cria texto com base em padrões estatísticos e não possui compreensão contextual ou factual. Portanto, cada informação deve ser cuidadosamente revisada e comparada com fontes confiáveis antes de ser utilizada em um artigo acadêmico. A revisão do texto é igualmente importante para garantir que o conteúdo seja coerente, claro e livre de erros.

B - Alimentação Prévia com Artigos Relevantes

Uma prática útil é fornecer ao ChatGPT artigos e documentos relevantes que você deseja utilizar como base para seu próprio texto. Isso pode ser feito colando trechos desses artigos na conversa

ou referenciando suas ideias principais. Dessa forma, o modelo pode gerar texto que esteja mais alinhado com os conteúdos e temas específicos que você está abordando, aumentando a precisão e a relevância do texto gerado.

C - Divisão do Artigo em Partes

Outra dica valiosa é dividir o artigo em partes menores e mais gerenciáveis. O ChatGPT tende a produzir textos mais profundos e detalhados quando trabalha em segmentos específicos do artigo, ao invés de tentar gerar um texto extenso de uma vez. Dividir o trabalho em introdução, desenvolvimento e conclusão, por exemplo, permite que o modelo foque em cada parte de maneira mais eficaz, resultando em um conteúdo mais coeso e bem estruturado.

D - Uso do Guiar Humano

É crucial abordar o uso do ChatGPT como uma ferramenta de suporte, não como um substituto completo para o processo criativo humano. Ter uma ideia clara do que se deseja abordar no artigo, incluindo a conclusão ou os pontos principais, antes de começar a gerar o texto, é fundamental. Isso assegura que o texto final esteja alinhado com sua visão e objetivos. Use o ChatGPT para expandir suas ideias, buscar novas perspectivas e enriquecer seu conteúdo, mas mantenha-se no controle do processo criativo.

E – Compreender o que o GPT é e o que ele não é

É indispensável compreender que o GPT não é um ser pensante e inteligente e segue uma lógica de pensamento bem diversa da humana, e limitada apenas ao que lhe foi alimentado originalmente (e nas atualizações) então não é possível confiar e nem é pertinente ou produtivo tentar “discutir” com ele. Certamente você poderá “ensiná-lo” mas o que parecerá que foi um aprendizado será apenas um recombinação de suas próprias palavras e em um momento próximo o mesmo erro continuará a ocorrer, então nunca o utilize para versões finais, apenas para “conversar” com uma “outra versão de si mesmo”, sabendo exatamente o que pretende com aquela conversa

F Demais Dicas Úteis

Utilize Perguntas Diretas e Claras: Formule perguntas específicas e diretas ao ChatGPT para obter respostas mais focadas e relevantes.

Incorpore Feedback Iterativo: Revise o texto gerado em etapas e forneça feedback ao modelo para melhorar continuamente a qualidade do conteúdo.

Integração com Outras Ferramentas: Combine o uso do ChatGPT com outras ferramentas de pesquisa e edição para complementar a criação de conteúdo. Ferramentas de verificação gramatical, como Grammarly, e bancos de dados acadêmicos, como Google Scholar, podem ser extremamente úteis.

Exploração de Diferentes Formatos: Experimente pedir ao ChatGPT para reescrever trechos em diferentes estilos ou formatos, como resumos, análises críticas ou revisões, para diversificar o conteúdo e garantir que ele atenda às necessidades específicas do artigo.

Referências

BENDER, Emily M.; GEBRU, Timnit; McMILLAN-MAJOR, Angelina; SHMITCHEVA, Shmargaret. On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? In: Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. ACM, 2021.

GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep Learning. Cambridge: MIT Press, 2016.

MACK, David. Google Translate's Gender Bias Pairings Draws Ire Online. BuzzFeed News, 2018. Disponível em: <https://www.buzzfeednews.com/article/davidmack/google-translate-gender-bias>. Acesso em: 20 jun. 2024.

MARCUS, Gary; DAVIS, Ernest. Rebooting AI: Building Artificial Intelligence We Can Trust. New York: Pantheon Books, 2019.

MITCHELL, Melanie. Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2019.

POST, Matt. A Call for Clarity in Reporting BLEU Scores. In: Proceedings of the Third Conference on Machine Translation: Research Papers. ACL, 2018. p. 186-191.

RADFORD, Alec et al. Language Models are Unsupervised Multitask Learners. OpenAI, 2019. Disponível em: https://cdn.openai.com/better-language-models/language_models_are_unsupervised_multitask_learners.pdf. Acesso em: 20 jun. 2024.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Inteligência artificial. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SCHWARTZ, Roy et al. Green AI. Communications of the ACM, v. 63, n. 12, p. 54-63, 2020.